

SIKAP DAN KEBIMBANGAN DALAM MEMPELAJARI MATEMATIK SERTA HUBUNGAN DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DI POLITEKNIK MERSING

Tengku Nurul Azlin binti Tengku Norman¹ Azrina binti Mohmad Sabiri²
Mohd Faizal bin Mohd Asri³

¹Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Mersing
nurulazlin@tvet.pmj.edu.my

²Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Politeknik Mersing
azrina@tvet.pmj.edu.my

³Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing
faizal@tvet.pmj.edu.my

ABSTRAK

Matematik merupakan subjek penting dalam pendidikan teknikal, namun pencapaian pelajar dalam subjek ini di Politeknik Mersing masih kurang memuaskan, terutama dalam kursus Matematik Kejuruteraan 2 (DBM20023). Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana hubungan antara sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik di kalangan pelajar berdasarkan program pengajian dan mengkaji hubungannya dengan pencapaian pelajar di Politeknik Mersing. Seramai 99 orang pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik dijadikan sampel dalam kajian yang berbentuk kuantitatif ini. Instrumen soal selidik dalam kajian ini telah diadaptasi dan diubahsuai daripada instrumen Orientasi Pembelajaran Matematik (OPM) yang mengandungi 21 item berkaitan skop kajian. Data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (*Statistical Packages For Social Science*) versi 29.0. Analisis kajian dibuat berdasarkan statistik deskriptif yang melibatkan frekuensi, min dan sisihan piawai dan statistik inferensial iaitu ujian- t dan kolerasi *Pearson*. Dapatan kajian menunjukkan tahap sikap mempelajari matematik berada pada tahap yang tinggi manakala kebimbangan matematik pelajar berada pada tahap sederhana. Analisis ujian- t pula mendapati tiada perbezaan yang signifikan antara pelajar program DEE dan DET bagi kedua- dua konstruk. Ujian korelasi menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang positif antara tahap sikap dalam mempelajari matematik dengan pencapaian matematik ($r=.312$, $p=.002$) dan hubungan negatif yang signifikan antara tahap kebimbangan dengan pencapaian pelajar dalam Peperiksaan Akhir sesi II:2022/2023 ($r=-.382$, $p=.001$). Kajian ini menunjukkan konstruk sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik saling berkait rapat dalam mempengaruhi pencapaian pelajar Politeknik Mersing.

KATA KUNCI : Sikap; kebimbangan; matematik; program pengajian

ABSTRACT

Mathematics is an important subject in technical education, but the performance of students in this subject at Politeknik Mersing is still unsatisfactory, particularly in the Engineering Mathematics 2 (DBM20023) course. This study aims to identify the relationship between attitudes and anxiety in learning mathematics among students based on their study programs and to determine its relationship with student achievement at Politeknik Mersing. The study sample consisted of 99 students from the Department of Electrical Engineering were sampled in this quantitative study. The questionnaire instrument in this study was adapted and modified from the Mathematics Orientation Learning instrument, which consisted of 21 items related to the scope of the study. Data were analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 29.0. The study analysis was based on descriptive statistics involving frequency, mean, and standard deviation, and inferential statistics, namely t-tests and Pearson correlation. The findings showed that the level of attitude towards learning mathematics was high, while the students mathematics anxiety was at a moderate level. The t-test analysis found no significant difference between DEE and DET program students for both constructs. The correlation test showed a significant positive relationship between the level of attitude towards learning mathematics and mathematics achievement ($r = .312$, $p = .002$) and a significant negative relationship between the level of anxiety and student achievement in the Final Exam session

II:2022/2023 (r = -.382, p = .001). In conclusion, an attitude and anxiety in learning mathematics are closely related in influencing the achievement of Politeknik Mersing students.

KEYWORDS : *Attitude; anxiety; mathematics; study program*

1.0 PENGENALAN

Dalam mendepani cabaran abad ke-21, pelajar perlu menguasai dan membudayakan sains, teknologi kejuruteraan dan matematik (STEM) bagi merealisasikan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi). Penekanan yang diberikan dalam menyusun strategi STEM menunjukkan betapa pentingnya matematik dalam mencapai matlamat Malaysia untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2025 seiring dengan peningkatan Revolusi Industri 4.0. Sebagai contoh, Portal Pengambilan Pelajar Politeknik dan Kolej Komuniti menyatakan bahawa syarat kemasukan ke program kejuruteraan di politeknik adalah calon wajib memperolehi kepujian dalam mata pelajaran matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Namun demikian, dalam laporan analisis keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2021, Matematik menunjukkan penurunan terhadap peratus calon yang lulus berbanding tahun terdahulu daripada 82.6% kepada 74.5 % dan Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) Matematik juga kurang memuaskan iaitu 5.57 (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2022,2021). Fenomena ini seakan- akan menunjukkan bahawa matlamat Kementerian Pendidikan untuk mencapai nisbah 60:40 pelajar sains berbanding pelajar sastera atau sains sosial di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi masih belum tercapai.

Antara faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam matematik adalah sikap, kebimbangan dan gaya pembelajaran pelajar itu sendiri (Damanhuri et al., 2020). Sikap pelajar terhadap matematik dapai dilihat berdasarkan sejauh mana mereka menunjukkan kecenderungan terhadap mata pelajaran tersebut. Ini terbahagi kepada sikap yang positif atau negatif dalam mempelajari matematik dan sekaligus mempengaruhi pencapaian pelajar dalam matematik (Kian & Muhammad Sofwan, 2021). Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada kebimbangan matematik di kalangan pelajar seperti faktor kognitif, faktor individu dan faktor organisasi. Walaupun begitu, faktor individu merupakan faktor utama dalam mempengaruhi kebimbangan matematik (Diyana et al., 2022). Justeru itu, dengan mengetahui hubungan sikap dan kebimbangan pelajar dalam mempelajari matematik dengan pencapaian pelajar dapat dijadikan sebagai rujukan kepada warga politeknik khususnya pensyarah matematik.

1.1 Pernyataan Masalah

Matematik merupakan subjek yang penting dalam menyumbang kemahiran dan pengetahuan dalam kursus teknikal, yang membantu melahirkan graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) yang holistik selaras dengan PPPM (PT) 2015 - 2025. Oleh itu, subjek matematik merupakan syarat wajib lulus dengan kepujian dalam SPM bagi membolehkan seseorang itu melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan di Politeknik Malaysia (Portal Pengambilan Pelajar Politeknik dan Kolej Komuniti). Walau bagaimanapun, keputusan peperiksaan akhir pelajar kejuruteraan dalam subjek matematik, terutamanya Matematik Kejuruteraan 2 (DBM20023) masih kurang memberangsangkan.

Permasalahan ini dapat dilihat berdasarkan analisis *Course Review Report* (CORR). Tamsilnya, pada sesi 1:2022/2023 peratusan pelajar yang mendapat gred C dan ke atas bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) adalah 50% manakala bagi bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (DEE) pula menunjukkan 45.5% (sumber: CORR DBM20023 sesi 1:2022/2023). Berikutan daripada masalah ini, dapat disimpulkan bahawa penguasaan matematik di kalangan pelajar jurusan bidang kejuruteraan berada di tahap lemah. Masalah ini dilihat sebagai isu yang serius oleh pensyarah matematik, dan semua pihak perlu mengambil langkah- langkah yang sewajarnya untuk menangani masalah ini. Oleh itu, kajian statistik ini dilaksanakan untuk melihat sejauhmana hubungan sikap dan kebimbangan di kalangan pelajar dengan pencapaian pelajar dalam matematik.

1.2 Persoalan Kajian

Berikut merupakan persoalan kajian bagi kajian ini:

- i. Adakah wujud perbezaan tahap sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik bagi pelajar yang mengambil kursus DBM20023 berdasarkan program pengajian di Politeknik Mersing?
- ii. Adakah terdapat hubungan antara sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik dengan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir bagi sesi II:2022/2023 di Politeknik Mersing?

1.3 Objektif Kajian

Objektif bagi kajian ini ialah:

- i. Mengenalpasti wujudkah perbezaan yang signifikan tentang tahap sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik berdasarkan program pengajian di Politeknik Mersing.
- ii. Menentukan hubungan antara sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik dengan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir di Politeknik Mersing.

1.4 Kepentingan Kajian

Kepentingan kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik berdasarkan program pengajian dan menentukannya dengan pencapaian pelajar dalam matematik.

1.5 Batasan Kajian

Kajian ini melibatkan pelajar semester dua (2) Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) Politeknik Mersing bagi sesi II:2022/2023 yang terdiri daripada 58 pelajar program Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) dan 41 pelajar program Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (DEE) yang mengambil kursus DBM20023

2.0 KAJIAN LITERATUR

2.1 Matematik

Matematik Kejuruteraan 2 (DBM20023) merupakan satu kursus yang mengandungi tiga (3) jam kredit yang wajib diikuti oleh semua pelajar DET dan DEE. Kursus ini mengandungi tiga (3) topik iaitu Indeks dan Logaritma, Pembezaan dan Pengamiran. Sinopsis kursus ini adalah mendedahkan kepada pelajar asas peraturan indeks dan logaritma. Selain itu, kursus ini memperkenalkan asas pembezaan beserta aplikasinya dalam menyelesaikan masalah yang berkait rapat dengan kadar perubahan dan juga graf. Fungsi pengamiran pula adalah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan luas dan isipadu kawasan berlorek (Sumber: Silibus Kurikulum Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Versi: 230419_1.0 yang berkuatkuasa pada Jun 2019).

2.2 Sikap pelajar dalam mempelajari matematik

Pembelajaran yang berkesan tidak hanya bergantung kepada kaedah pendekatan guru, tetapi juga pada sikap pelajar itu sendiri yang memainkan peranan penting dalam menentukan pencapaian dalam matematik (Voon & Amran, 2021). Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahawa sikap pelajar terhadap matematik memberi impak terhadap pencapaian mereka. Misalnya, kajian (Rewathy Balasubramaniam, 2022) menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai sikap yang positif cenderung lebih berusaha untuk menguasai matematik dan enggan untuk mengalami kekurangan dalam bidang tersebut. Secara tidak langsung, sikap positif ini menyumbang kepada pencapaian yang baik dalam matematik.

Kontra-diksinya sikap negatif akan membuatkan pelajar sukar untuk mengaplikasikan matematik bukan hanya di dalam kelas tetapi juga dalam menjalani kehidupan seharian mereka (Hagan et al., 2020). Kajian (Damanhuri et al., 2020) menyatakan bahawa pelajar yang bersikap introvert cenderung menyendiri, bersikap pasif dan mudah putus asa yang boleh menyumbang kepada

penurunan pencapaian matematik mereka. Walau bagaimanapun, masih kurang kajian yang dijalankan untuk mengkaji hubungan sikap dengan pencapaian matematik (Subeli & Rosli, 2021).

2.3 Kebimbangan matematik dan pencapaian

Rasa cemas adalah respons normal terhadap tekanan dan dalam beberapa keadaan, ia boleh memberi manfaat. Walau bagaimanapun, segelintir pelajar akan berasa bimbang, gelisah, dan tertekan apabila berhadapan dengan permasalahan matematik. Perasaan bimbang yang tidak terkawal boleh menyebabkan seseorang mengalami fobia. Ini dinyatakan di dalam kajian (Peng & Rosli, 2021) di mana pelajar yang mengalami fobia yang teruk akan cuba mengelakkan diri daripada terlibat dalam aktiviti yang melibatkan konsep matematik. Pelajar yang lemah dalam matematik mungkin menganggap matematik merupakan "*killer subject*" yang sukar difahami, sementara mereka mungkin percaya bahawa kebolehan dalam matematik adalah anugerah semulajadi (Norwaheda & Siti Mistima, 2022). Akibatnya, pelajar-pelajar ini kurang yakin dengan diri mereka dan mudah merasa kecewa apabila menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan masalah matematik, yang turut mempengaruhi sikap mereka yang negative dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) (Hui & Rosli, 2021).

Jelaslah bahawa kebimbangan semasa mempelajari matematik akan mempengaruhi memori kerja. Natiujahnya, ia akan menjejaskan prestasi pencapaian pelajar dalam matematik (Diyana et al., 2022). Pernyataan ini disokong dalam kajian (Hui & Rosli, 2021) yang mana sebanyak 50.48% pelajar tingkatan empat di dalam daerah Johor Bharu mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi terhadap matematik.

2.4 Hubungan antara sikap dan kebimbangan dengan pencapaian matematik

Sejak kebelakangan ini, penyelidik sangat berminat untuk mengkaji hubungan antara sikap dan kebimbangan terhadap matematik, terutamanya setelah Laporan Kebangsaan TIMSS 2019 (*Trends in International Mathematics and Science Study*) menunjukkan bahawa purata skor Matematik murid Malaysia dalam TIMSS 2019 adalah 461, dengan penurunan yang tidak signifikan sebanyak empat (4) mata berbanding dengan pencapaian dalam TIMSS 2015 (465). Penyelidik dari luar negara dan tempatan menyatakan kedua-dua isu ini akan menjadi lebih serius jika tidak dibendung dari awal. Contoh kajian di luar negara yang mengkaji hubungan kebimbangan pelajar terhadap matematik (Gunderson et al., 2018). Namun begitu, terdapat juga kajian yang dijalankan di dalam negara seperti (Sim & Maat, 2022), (Hui & Rosli, 2021), (Ahmad Radzi Hamdan et al., 2021) dan (Norwaheda & Siti Mistima, 2022).

Seperti yang kita sedia maklum, perasaan cemas dalam kalangan pelajar dapat dikesan sejak peringkat sekolah rendah, walaupun pada tahap yang rendah. Namun, apabila mereka melangkah ke sekolah menengah, tahap kebimbangan terhadap matematik sering kali meningkat secara signifikan, walaupun masih dapat dikawal (Norwaheda & Siti Mistima, 2022). Namun begitu, terdapat percanggahan dalam dapatan kajian di kalangan penyelidik. Sebagai contoh, (Ducay & Alave, 2021) menegaskan bahawa pelajar yang mengalami tahap kebimbangan yang tinggi cenderung mempengaruhi prestasi pencapaian mereka. Dari sudut lain, (Peng & Rosli, 2021) menyatakan bahawa pencapaian yang kurang memberangsangkan dalam matematik tidak semata-mata dipengaruhi oleh masalah fobia yang dialami oleh pelajar.

Daripada penerangan di atas jelaslah bahawa tahap kebimbangan pelajar terhadap matematik bukan penyebab utama kepada kemerosotan pencapaian pelajar. Terdapat faktor lain yang sangat berkait rapat antara satu sama lain yang menyebabkan prestasi pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan. Sebagai contoh, minat pelajar terhadap matematik juga mempengaruhi pencapaian pelajar. Ini dapat dilihat dalam kajian (Kian & Muhammad Sofwan, 2021), (Salahuddin & Rosli, 2023) dan (Hui & Rosli, 2021). Pelajar yang mempunyai sikap positif cenderung lebih berjaya dalam matematik berbanding pelajar yang terus menganggap dirinya lemah secara berterusan. Justeru itu, semua pihak termasuk ibu bapa dan pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk minat terhadap matematik, yang boleh ditanamkan sejak usia muda. Kesan jangka panjang, kita dapat melihat dari segi pencapaian mereka dalam matematik.

3.0 METODOLOGI KAJIAN

3.1 Populasi dan Persampelan

Populasi kajian ini terdiri daripada pelajar Politeknik Mersing. Sampel kajian terdiri daripada 99 pelajar semester dua (2) Jabatan Kejuruteraan Elektrik yang mengikuti kursus DBM20023 bagi sesi II:2022/2023 iaitu 58 pelajar daripada program Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) dan 41 pelajar daripada program Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (DEE).

3.2 Instrumen Kajian

Rekabentuk penyelidikan ini adalah kajian berbentuk kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik untuk mendapatkan data daripada responden. Oleh itu, instrumen kajian ini adalah hasil adaptasi daripada Orientasi Pembelajaran Matematik (OPM) dalam kajian (Velloo & Awang Hashim, 2009) yang telah diubahsuai mengikut kesesuaian sampel dalam kajian ini. OPM ini digunakan untuk mengukur tingkah laku pelajar iaitu sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik dengan pencapaian pelajar dalam matematik. Jumlah item bagi kedua-dua aspek OPM ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1: Soal selidik OPM (Arsaythamby, 2009)

Bahagian	Pemboleh ubah OPM	Bil. item
A	Demografi responden	5
B	Sikap dalam mempelajari matematik	8
C	Kebimbangan mempelajari matematik	8

Soal selidik kajian ini menggunakan skala likert dengan lima pilihan seperti dalam Jadual 2 untuk mengumpul data kajian.

Jadual 2: Skala likert dan skor nilai

SKOR NILAI	SKOR
Sangat Tidak Bersetuju	1
Tidak Bersetuju	2
Tidak Pasti	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan perisian *The Statistical Package for The Social Science IBM SPSS* versi 29. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif iaitu frekuensi, min dan sisihan piawai manakala analisis inferensial iaitu ujian- t dan korelasi *Pearson*. Analisis berdasarkan skor min skala likert mata yang diperolehi seperti di dalam Jadual 3. Skala interpretasi skor min adalah berpandukan skala yang telah digunakan oleh pengkaji lepas iaitu (Ismail et al., 2020).

Jadual 3: Interpretasi Skor Min

Julat Skor Min	Tahap
1.00 – 2.33	Rendah
2.34 – 3.66	Sederhana
3.67 – 5.00	Tinggi

Analisis Korelasi *Pearson* telah digunakan untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara pemboleh ubah yang telah diuji dengan mengambil kira kekuatan hubungan berpandukan kepada Skala Kekuatan Hubungan yang dicadangkan oleh (Cohen, 1988) seperti di dalam Jadual 4.

Jadual 4: Nilai korelasi oleh Cohen (1988)

Kekuatan hubungan	Nilai korelasi Pearson
Kecil	± 0.1 hingga ± 0.29
Sederhana	± 0.3 hingga ± 0.49
Besar	± 0.5 hingga ± 1.0

4.0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

4.1 Dapatan Kajian

Persoalan Kajian 1

Adakah wujud perbezaan tahap sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik bagi pelajar yang mengambil kursus DBM20023 berdasarkan program pengajian di Politeknik Mersing?

Jadual 5: Ujian-t perbandingan tahap sikap berdasarkan program

Pembolehubah	Jumlah	Min	SP	Ujian-t	Sign-t(2hala)
Program				-1.236	.219
DEE	47	3.84	.77		
DET	52	4.03	.76		
Jumlah	99				

Berdasarkan Jadual 5, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara sikap pelajar program DEE dan DET dalam mempelajari matematik ($t=-1.236$; $p>0.05$). Tahap sikap pelajar program DEE ($M=3.84$, $SP=0.77$) adalah sama dengan tahap sikap pelajar bagi program DET ($M=4.03$, $SP=0.76$) dimana kedua-dua program menunjukkan tahap sikap mempelajari matematik berada di tahap yang tinggi.

Jadual 6: Ujian-t perbandingan tahap kebimbangan berdasarkan program

Kebimbangan	Jumlah	Min	SP	Ujian-t	Sign-t(2hala)
Program				-.719	.474
DEE	47	3.10	1.04		
DET	52	3.24	.92		
Jumlah	99				

Merujuk Jadual 6, hasil analisis ujian-t tak bersandar menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kebimbangan mempelajari matematik bagi program DEE dan DET ($t=-0.719$; $p>0.05$). Tahap kebimbangan mempelajari matematik bagi program DEE ($M=3.10$, $SP=1.04$) adalah sama dengan tahap kebimbangan mempelajari matematik bagi program DET ($M=3.24$, $SP=0.92$) dimana kedua-dua program menunjukkan tahap kebimbangan mempelajari matematik berada di tahap yang sederhana.

Persoalan Kajian 2

Adakah terdapat hubungan antara sikap dan kebimbangan dalam mempelajari matematik dengan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir bagi sesi II:2022/2023 di Politeknik Mersing?

Jadual 7: Korelasi di antara tahap sikap dan kebimbangan mempelajari matematik dan pencapaian pelajar dalam matematik

Pemboleh ubah		MEAN_SIKAP	MEAN_KEBIMBANGAN
Pencapaian DBM20023	Pearson Correlation	.312**	-.382**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001
	N	99	99

** Korelasi adalah signifikan pada 0.01 (2 hala)

Jadual 7 menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang positif antara tahap sikap dalam mempelajari matematik dengan pencapaian matematik dalam Peperiksaan Akhir sesi II:2022/2023 dengan ($r=.312$, $p=.002$). Dapatan ini menunjukkan pelajar yang mempunyai sikap yang positif akan lebih cenderung untuk mencapai keputusan baik di dalam peperiksaan. Berdasarkan kepada pekali korelasi Pearson, r , hubungan sikap pelajar dengan pencapaian dalam matematik adalah sederhana dan positif. Namun begitu, hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tahap kebimbangan dengan pencapaian pencapaian pelajar dalam Peperiksaan Akhir sesi II:2022/2023 dengan ($r=-.382$, $p=.001$). Dapatan ini menunjukkan pelajar yang mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi akan lebih cenderung untuk mencapai keputusan yang rendah di dalam peperiksaan dan begitu juga sebaliknya. Kedua- dua pemboleh ubah ini mempunyai hubungan yang sederhana dan negatif.

4.2 Perbincangan

Keputusan kajian mendapati tahap sikap mempelajari matematik bagi kedua- dua program adalah tinggi manakala tahap kebimbangan berada di tahap yang sederhana. Kedua- dua konstruk ini menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara program DEE dan DET. Kajian ini tidak mengkaji perbezaan antara jantina kerana bilangan pelajar lelaki adalah 84 orang dan pelajar perempuan adalah 15 orang. Merujuk kepada hasil kajian ini, didapati bahawa sikap positif pelajar memberikan kesan yang baik dalam pencapaian matematik. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sikap memainkan peranan penting dalam memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian matematik pelajar. Oleh itu, penting bagi pelajar untuk menanam sikap yang positif dalam diri serta percaya dengan kebolehan diri sendiri. Dapatan yang diperolehi ini selari dengan kajian (Damanhuri et al., 2020) dan (Kian & Muhammad Sofwan, 2021).

Hasil dapatan juga menunjukkan kebimbangan pelajar mempunyai hubungan dengan pencapaian matematik. Sekiranya pelajar berasa kurang bimbang, pencapaian mereka dalam matematik dapat meningkat. Ia selari dengan hasil kajian (Norwaheda & Siti Mistima, 2022). Begitu sebaliknya, jika tahap kebimbangan meningkat, pelajar akan mengalami masalah tekanan yang tinggi dan menjejaskan pencapaian pelajar dalam peperiksaan (Kian & Muhammad Sofwan, 2021). Bukan sahaja faktor kebimbangan di kalangan pelajar, kebimbangan guru yang tinggi juga akan memberi kesan terhadap pencapaian pelajar (Ahmad Radzi Hamdan et al., 2021).

5.0 KESIMPULAN

Secara tuntasnya, tahap sikap dan kebimbangan pelajar dalam jurusan DET dan DEE di Politeknik Mersing berkorelasi dengan pencapaian mereka dalam kursus matematik. Tiada perbezaan bagi sikap dan kebimbangan di antara pelajar program DEE dan DET. Kedua- dua faktor ini memainkan peranan masing- masing dan saling berkait antara satu sama lain bagi memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Oleh itu pelajar perlu menanam sikap yang positif seperti rajin berusaha, mengamalkan adab yang baik dalam menuntut ilmu dan mempunyai disiplin yang tinggi bagi mengecapi kejayaan dalam peperiksaan (Damanhuri et al., 2020). Selain itu, kebimbangan terhadap matematik seharusnya dipandang serius, dan langkah- langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk mengendalikan perasaan bimbang tersebut yang dapat mempengaruhi pencapaian dalam matematik. Justeru itu, ibu bapa, pensyarah dan masyarakat perlu bekerjasama dalam menangani isu kebimbangan dan keresahan di kalangan pelajar, yang mungkin menjadi rintangan dalam kejayaan mereka di masa hadapan (Aina et al., 2023).

RUJUKAN

- Ahmad Radzi Hamdan, Mohd Firdaus Mustafa, & Hafsah Taha. (2021). Hubungan di antara Kebimbangan, Keyakinan dan Sikap Guru dengan Pencapaian Matematik Murid Sekolah Rendah. *Journal of Science and Mathematics Letters*, 9(2), 49–61.
- Aina, N., Halim, A., & Maat, S. M. (2023). Kajian Literatur Bersistematik: Aspek Yang Mempengaruhi Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Matematik. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(4), 14–26. <https://doi.org/10.55057/jdpd.2022.4.4.2>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power of Analysis for the Behavioral Sciences Second Edition*. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

- Course Review Report (CORR) DBM20023 sesi 1:2022/2023. *Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (i-Exam), Politeknik Mersing*.
- Damanhuri, N. H. A., Jamlus, S., & Ahmad, S. S. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Subjek Matematik Pengurusan bagi Pelajar Sijil Pengoperasian Perniagaan di Kolej Komuniti Hulu Langat. *International Journal of Education and Pedagogy (IJEAP)*, 2(4), 275–287.
- Diyana, N., Azan, M., & Maat, S. M. (2022). Faktor Mempengaruhi Kebimbangan Matematik Dalam Kalangan Pelajar: Kajian Literatur Bersistematik. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(3), 274–287. <https://doi.org/10.55057/jdped.2022.4.3.24>
- Ducay, J. T., & Alave, A. D. (2021). Self-Efficacy , Anxiety , and Academic Performance in Self-Efficacy , Anxiety , and Academic Performance in. *Globus Journal of Progressive Education A Refereed Research Journal*, 11(1), 41–46. <https://doi.org/10.46360/globus.edu.220211009>
- Gunderson, E. A., Park, D., Maloney, E. A., Beilock, S. L., & Levine, S. C. (2018). Reciprocal relations among motivational frameworks, math anxiety, and math achievement in early elementary school. *Journal of Cognition and Development*, 19(1), 21–46. <https://doi.org/10.1080/15248372.2017.1421538>
- Hagan, J. E., Amoaddai, S., Lawer, V. T., & Atteh, E. (2020). Students' Perception towards Mathematics and Its Effects on Academic Performance. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 8(1), 8–14. <https://doi.org/10.9734/ajess/2020/v8i130210>
- Hui, E. X., & Rosli, R. (2021). Kebimbangan dan Efikasi Kendiri Terhadap Pembelajaran Matematik dalam kalangan Pelajar Tingkatan Empat. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(3), 41–53. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.690>
- Ismail, M. R., Ghazali, A. R., Abdul Latif, K. A., Maromar, F., & Man, S. (2020). Hubungan Antara Faktor Dalaman dan Faktor Luaran Dalam Mempengaruhi Kemahiran Menulis Bahasa Arab Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. *E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.53840/ejbl.v2i1.29>
- Kementerian Pendidikan Malaysia (2020). Laporan Kebangsaan TIMSS 2019 - Trend in International Mathematics and Science Study. ISSN 2756-8385
- Kian, C. Y., & Muhammad Sofwan, M. (2021). Hubungan Sikap Dengan Pencapaian Matematik T Pelajar Pra-Universiti Di Kinta Utara, Perak. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 3(3), 92–105.
- Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2022). Laporan Analisis Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2021. *Kementerian Pendidikan Malaysia*, 23.
- Norwaheda, H., & Siti Mistima, M. (2022). Kebimbangan dan Kepercayaan Matematik Serta Hubungan dengan Pembelajaran Matematik (Mathematical Anxiety and Beliefs and the Relationship with Mathematics Learning). *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(4), e001437.
- Peng, C. C., & Rosli, R. (2021). *Kebimbangan Matematik dan Hubungannya dengan Pencapaian Pelajar Tingkatan Satu Abstrak Mathematics Anxiety and its Relationship with the Achievement of Form One Students Abstract Pengenalan*. 6(3), 30–40.
- Rewathy Balasubramaniam, S. M. M. (2022). Pembelajaran Berasaskan Permainan (GBL): Kesan Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Matematik (Game Based Learning (GBL): Impact on Students Achievement in Mathematics). *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(4), 141–150.
- Salahuddin, N. M., & Rosli, R. (2023). Aspek Tingkah Laku Dan Pencapaian Pelajar Semasa Pembelajaran Aktif Dalam Mata Pelajaran Matematik: Kajian Literatur Bersistematik. *International Journal of Advanced Research in Education and Society*, 5(1), 91–102. <https://doi.org/10.55057/ijares.2023.5.1.9>

- Sim, H. C., & Maat, S. M. (2022). Sorotan Literatur Bersistematik: Faktor Yang Mempengaruhi Kebimbangan Matematik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(9), e001790. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i9.1790>
- Silibus Kurikulum Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. *Version: 230419_1.0 _Effective: June 2014. Jabatan Pendidikan Politeknik*
- Subeli, A. Bin, & Rosli, R. (2021). Sikap dan Kesiapan Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Matematik. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(3), 54–68. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.710>
- Veloo, A., & Awang Hashim, R. (2009). Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ukur Orientasi Pembelajaran Matematik (OPM). *International Journal of Management Studies*, 16(January 2009). <https://doi.org/10.32890/ijms.16.1.2009.9957>
- Voon, S. H., & Amran, M. . (2021). Pengaplikasian Teori Pembelajaran Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Matematik Application of Constructivism Learning Theory in Mathematical Learning. *Sains Insani*, 6(2), 73–82.